

Analisis Pengaruh Etika Aparatur Sipil Negara Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Salvira Fauziah

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,

Universitas Andalas

Salvirafauziah03@gmail.com

Abstrak

Aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk bisa menjunjung nilai etika dan moralitas. Etika ini memiliki pengaruh di mana etika inilah yang menentukan tingkat kepuasan atas suatu pelayanan yang diberikan sekaligus tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika aparatur sipil negara terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang relevan yaitu google scholar, scopus, pubmed, dll yang nantinya akan direview oleh peneliti. Langkah pengumpulan data yaitu dengan mencari kata kunci yang digunakan untuk menemukan artikel relevan yang akan direview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara etika dan perilaku aparatur negara berpengaruh dengan arah positif terhadap pelayanan yang diberikan, jika etika aparatur positif maka akan berdampak positif pula terhadap pelayanan yang diberikan, demikian juga sebaliknya.

Kata kunci: Etika, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terkadang masih sering dijumpai kelemahan yang mana hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan sehingga belum bisa memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Padahal terkait dengan hal ini di dalam Undang – Undang No. 5 tahun 2014 pasal 4 tentang aparatur sipil negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara ini harus menjunjung tinggi standar etika. Pegawai ASN mengabdikan kepada negara sekaligus sebagai abdi masyarakat harus patuh dan taat terhadap undang-undang dan menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan (Muliani, 2020).

Etika sering kali dipandang sebagai elemen yang tidak terkait dengan pelayanan, padahal sejatinya etika ini memiliki pengaruh di mana etika inilah yang menentukan tingkat kepuasan atas suatu pelayanan yang diberikan sekaligus tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan (Jumiati, 2012). Di dalam pelayanan publik di Indonesia isu tentang etika ini tidak begitu dibahas seperti pada negara maju, padahal sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di dalam pelayanan publik di Indonesia ini yaitu terkait dengan etika dan moralitas.

Aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk bisa menjunjung nilai etika dan moralitas. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengurangi terjadinya penyelewengan perilaku ASN selama mereka bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hal ini juga diharapkan bisa mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi aparatur negara sendiri.

Moralitas dan etika masih menjadi hal yang harus diperhatikan lagi dalam pelayanan publik di Indonesia. Etika dan moral ini merupakan dua kata yang saling berkaitan terkait tentang baik atau buruk yang mana menjadikan seorang pelayanan publik dalam hal ini menjadi disiplin, memegang norma-norma kebenaran dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap norma dan etika di dalam pelayanan publik sering sekali disepelekan karena kebiasaan masyarakat kita yang sering mengancam mereka yang mencoba untuk mengadu. Sementara di zaman sekarang ini kita dihadapkan pada tantangan dengan semakin beratnya standar penilaian etika yang akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Dan juga cukup sulit di Indonesia untuk mencapai otonomi yang beretika dan dewasa karena permasalahannya yang cukup kompleks.

Pelanggaran terhadap moral dan etika di dalam pelayanan publik bisa terjadi melalui hal kecil seperti kurangnya transparansi, tidak responsif, kurang adil atau pun kurang akuntabel. Berdasarkan hal itu etika pelayanan publik ini harus berlandaskan kepada asas transparansi dan juga akuntabilitas untuk menghindari pelanggaran tersebut dan mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat (Mashur Hasan Bisri, 2019).

Melihat cukup kompleksnya permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka usaha untuk menanamkan dan menerapkan etika terkait pelayanan publik mengharuskan adanya sosialisasi dan pemahaman secara menyeluruh. Namun terkait penanaman etika ini tentu memerlukan waktu yang tidak singkat untuk bisa secara menyeluruh merubah sikap dan orientasi perilaku ke arah yang lebih baik guna memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terkait dengan etika dalam pelayanan publik ini juga banyak yang telah menyita perhatian peneliti sebelumnya untuk mengkaji terkait etika dari para ASN sebagai seorang administrator publik dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Penelitian dari Ipah Ema Jumiati pada tahun 2012 tentang Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik Arti Penting, Dilema Etika Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik Di Indonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa di Indonesia dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, pemberi layanan harus paham terhadap norma-norma etika secara menyeluruh karena hal ini nantinya yang akan menjadi landasan sikap bagi mereka dalam memberikan pelayanan kepada publik (Jumiati, 2012).

Penelitian lain yaitu penelitian Mashur Hasan Basri dan Bramantyo Trio Asmoro tahun 2019 tentang Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Di dalam penelitian ini membahas tentang perlunya sanksi terhadap aparatur negara atau dalam hal ini birokrat yang memiliki etika moral yang kurang baik ataupun birokrat yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap prinsip birokrasi ketika mereka membantu atau melayani kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sanksi ini dimaksudkan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik dan juga dengan adanya payung hukum diharapkan bisa menjadi landasan untuk memberikan sanksi atau hukuman mengenai pelanggaran yang pantas diberikan (Mashur Hasan Basri, 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menggambarkan bahwa perbedaan kajian penelitian peneliti lebih mengarah pada pengaruh dari etika Aparatur Sipil Negara terhadap kualitas pelayanan publik yang mereka berikan dalam konteksnya sebagai administrator publik. Yang mana dalam hal ini ASN yang mengabdikan kepada negara dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus paham terhadap etika, dan dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh dari etika tersebut terhadap kualitas pelayanan yang mereka berikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka bisa ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh dari etika Aparatur Sipil Negara terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan ?

Tinjauan Pustaka

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik ini pada prinsipnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintahan pusat, daerah dan lingkup BUMN ataupun BUMD dalam bentuk jasa ataupun barang publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Artitania et al., 2022). Menurut Keban (2001) pelayanan publik ini bisa diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam artian sempit pelayanan publik bermakna pemberian barang dan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat yang mana hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik atau masyarakat. pemberian barang dan jasa ini bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau bisa juga melalui ke mitraan antara pemerintah dengan swasta atau dengan masyarakat langsung sesuai dengan kebutuhan mereka.

Profesionalitas pelayanan publik bisa dilihat dari pelayanan yang berlandaskan akuntabilitas dan reponsibilitas dan pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut (Mashur Hasan Bisri, 2019) :

1. Efektif, mencegah terjadinya pengulangan kerja dari satuan kerja yang terkait
2. Sederhana, prosedur yang diselenggarakan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit
3. Transparansi, kejelasan dalam pelayanan publik
4. Persyaratan pelayanan, secara teknis ataupun administratif
5. Unit kerja atau pejabat profesional yang berwenang
6. Rincian biaya
7. Jadwal waktu penyelesaian
8. Ketepatan waktu
9. Responsif, kecepatan daya tanggap terkait aspirasi masyarakat sebagai penerima layanan
10. Adaptif, menyesuaikan terhadap tuntutan

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan maksud untuk menghasilkan suatu kebaikan yang maksimal bagi masyarakat selaku pengguna layanan (Frinaldi, 2014). Pelayanan publik hendaknya memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan (Artiantia et al., 2022). Karena masyarakat yang akan menilai apakah pelayanan yang diberikan berkualitas atau tidak. Penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan masyarakat harus diterima baik atau buruknya karena hal ini yang akan menjadi ukuran dari pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Etika dalam hal ini diperlukan untuk bisa mewujudkan pelayanan yang berkualitas agar penilaian masyarakat menjadi baik terhadap pelayanan yang mereka terima.

Etika Pelayanan Publik

Menurut Bertens (2000) etika adalah “kesatuan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya”. Berdasarkan konsep ini etika itu diartikan sebagai nilai dan norma yang mejadi pegangan tingkah laku manusia. Di dalam administrasi Publik atau pelayanan publik, etika ini dimaknai sebagai filsafat dan kode etik (*Professional Standards*) yang mana hal ini harus dipatuhi oleh pemberi layanan atau administrator publik (Jumiati, 2012).

Etika pelayanan publik adalah salah satu metode dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan tata perilaku yang mengandung nilai-nilai hidup dan norma yang dianggap baik dan diyakini oleh masyarakat (Arfita et al., 2022). Etika dalam hal ini menitikberatkan pada pola perilaku atau tindakan seseorang yang dalam hal ini yaitu pelayanan publik baik dalam masyarakat ataupun lingkungan kerjanya. Etika di dalam pelayanan publik dibutuhkan sebagai bentuk sikap tanggap dari aparat birokrasi terkait kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review. Literature review adalah kajian yang berfokus pada satu topik tertentu. Dengan menggunakan literature review seorang peneliti bisa melakukan identifikasi suatu untuk kemudian dikembangkan dan juga diidentifikasi kesenjangan antara satu teori dengan teori lain terhadap suatu hasil penelitian (Cahyono et al., 2019). Sumber data dalam penelitian ini yaitu upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan dan meneliti rujukan berupa artikel, buku, serta website yang diperoleh dari sumber yang relevan yaitu google scholar, scopus, pubmed, dll yang nantinya akan direview oleh peneliti. Langkah pengumpulan data yaitu dengan mencari kata kunci yang digunakan untuk menemukan artikel relevan yang akan direview.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam hal memberikan pelayanan publik, etika sangat diperlukan bagi seorang ASN. Etika seorang ASN akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya seperti pada saat dia melayani, membantu pengguna layanan, menyiapkan dan termasuk juga menyelesaikan keperluan seorang atau kelompok orang yang mereka layani (Carmia Diahloka & Achmad Bardjan shaleh, 2013). Ketika seorang ASN yang dalam hal ini pelayan publik memiliki etika atau *attitude* yang baik dalam pekerjaannya maka layanan yang diberikan juga akan baik, karena etika disini berpengaruh dan juga mendukung terhadap sikap dan tanggung jawab mereka terhadap tugas dan pekerjaan yang diemban. Yang mana pemberian kualitas layanan yang baik akan berdampak juga terhadap kepuasan dari pengguna layanan itu sendiri, karena jika mereka dilayani dengan baik dan ramah sesuai dengan etika pelayanan publik maka mereka akan puas terhadap layanan yang diterima. Karena keberhasilan suatu pelayanan dalam birokrasi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bergantung kepada perilaku birokrat itu sendiri (Herman, 2019)

Ada tiga faktor yang bisa mendorong etika kerja pegawai pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya pada publik, yaitu : (Carmia Diahloka & Achmad Bardjan shaleh, 2013)

1. Cara pandang, adalah bagaimana aparatur sipil negara memandang terhadap pekerjaan mereka dan bisa memahami pekerjaan mereka di bidang pemerintahan
2. Penghargaan (reward), dengan pemberian reward atau penghargaan merupakan sebuah bentuk motivasi bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan pemberian

penghargaan ini adalah bentuk perhatian dari organisasi atas pekerjaan yang mereka lakukan sehingga apa yang menjadi kebutuhan pengguna layanan sektor publik bisa terpenuhi sesuai kebutuhannya.

3. Lingkungan kerja, lingkungan kerja antar pegawai juga menjadi pengaruh terkait etika kerja mereka. Dan peran dari kepala sangat diharapkan disini untuk bisa mengarahkan pegawainya berperilaku sesuai dengan etika pelayanan yang ada.

Aparatur sipil negara yang mematuhi dan melaksanakan nilai-nilai serta norma yang tercantum di dalam etika administrasi maka di dalam tugas pekerjaannya akan tercermin karakter aparat yang berkepribadian, bekerja keras, disiplin dan semua itu adalah satu kesatuan dari konsep pendukung pelayanan aparat itu sendiri. Karena antara moral dan etika merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tingkah laku atau perilaku aparaturnya baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat ataupun pada saat mereka menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik atau masyarakat (Situmeang, 2020).

Ada 3 hal yang dijadikan pedoman dalam etika (Asrini et al., 2019)

1. *Equality*, yaitu terkait perlakuan yang sama dalam setiap pelayanan, artinya pelayanan publik tidak boleh membedakan atas pelayanan yang diberikan, setiap pengguna layanan wajib mendapatkan hak yang sama.
2. *Loyalty*, hal ini terkait dengan kesetiaan kerja, baik itu kesetiaan yang diberikan oleh pimpinan atau kesetiaan antar rekan sesama kerja.
3. *Responsibility*, hal ini terkait dengan cepat tanggap baik dalam menerima ataupun mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan pedoman etika responsibility ini aparat pemerintah harus menghapuskan ideologinya “saya hanya melaksanakan perintah dari pimpinan”.

Dalam memberikan pelayanan aparat birokrasi harus memperhatikan hak-hak pengguna jasa. Tindakan aparat pelayanan publik yang beretika bisa terlihat dari sikap yang sopan, ramah, ikhlas dan adil melayani masyarakat. Etika pelayanan publik yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan (Friday Fry, 2021) diantaranya :

1. Kejujuran

Seorang aparat birokrat dikatakan beretika jika tindakan dan perbuatannya tidak melenceng dari yang seharusnya. Dalam hal pelayanan publik kejujuran ini berpengaruh terhadap sikap pegawai yang memberikan informasi yang sebenarnya terkait pelayanan, tidak

membiarkan masyarakat atau pengguna layanan menunggu di ruang tunggu tanpa bertanya apa yang bisa dibantu atau memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat. tidak berbohong karena ketidaktahuan atau demi menguntungkan diri sendiri supaya tidak disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

2. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah bentuk responsif dari aparat pelayan publik terhadap permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang dilayani. Tanggung jawab disini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, ketika aparatur pemerintah sadar akan kebutuhan pengguna jasa maka mereka akan memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan responsif dalam menyelesaikan persoalan terkait yang dihadapi pengguna jasa.

3. Komunikasi

Di dalam pelayanan publik komunikasi adalah hal yang penting. Etika komunikasi sangat diperlukan dalam praktek pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Ketika aparatur pemerintah memiliki etika komunikasi yang sopan dan ramah terhadap pengguna jasa, maka hal ini akan menimbulkan kepuasan dan rasa senang terhadap pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa atau layanan. Komunikasi yang baik juga memberikan kemudahan bagi pelayan publik dalam menyampaikan informasi terkait pelayanan yang diberikan.

Ada 3 prinsip etika yang harus menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Endah, 2018) yaitu :

1. Profesionalitas. artinya bisa bekerja secara cepat dan akurat. Aparatur negara yang profesional akan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya, baik itu dari segi pelayanan, dan juga efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi dan akuntabilitas. Etika aparatur sipil negara yang baik akan mendorong lahirnya akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Aparatur akan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil, dan dalam pengambilan keputusan tersebut akan

melibatkan masyarakat. maka dengan hal ini kualitas pelayanan publik akan meningkat karena masyarakat bisa melihat dan mengawasi setiap keputusan dari aparatur negara.

3. Altruistik. Artinya aparatur negara tidak boleh egois, harus mengutamakan kepentingan orang banyak dan berdiri di atas semua pihak atau golongan. Jika aparatur pemerintah memiliki etika seperti ini maka akan berdampak baik terhadap pelayanan yang diberikan, karena aparatur pemerintah tidak egois dengan mementingkan kepentingan orang banyak atau pengguna layanan terlebih dahulu. aparatur pemerintah akan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan berusaha mencari solusi atas itu, hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian pelaksanaan tugas atau tanggung jawab oleh aparatur pemerintah terhadap rakyat dalam pelayanan publik memang harus dilandasi dengan etika aparatur yang mana hal ini yang bisa menuntun tingkah laku aparatur ke arah yang benar dalam pelayanan publik. Dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral secara penuh dan sadar di dalam diri aparatur pemerintah maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah.

KESIMPULAN

Etika disini berpengaruh dan juga mendukung terhadap sikap dan tanggung jawab mereka terhadap tugas dan pekerjaan yang diemban. Dan secara teoritis etika atau perilaku tersebut berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan, bahwa perilaku aparatur negara berpengaruh dengan arah positif terhadap kinerja yang dilakukan. Jika etika pegawai itu positif maka kinerja yang dilakukan juga positif dan tentu pelayanan yang diberikan juga positif dan memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan. Namun sebaliknya jika etika pegawai itu kurang baik atau negatif, maka kinerja yang dilakukan juga akan negatif atau kurang baik dan hal ini juga akan berdampak terhadap kurang baiknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Asrini, A., Sudarmi, S., & Parawu, H. E. (2019). Pengaruh Dimensi Etika, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Sound Governance Di Kantor Samsat Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 354–370. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2942>
- Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Carmia Diahloka & Achmad Bardjan shaleh. (2013). Membangun Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Etos Kerja Pegawai. *Jurnal Reformasi*, 3(1), 19–24.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088>
- Friday Fry, A. S. (2021). Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5235–5243. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1807>
- Frinaldi, A. (2014). Pengaruh Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Payakumbuh. *Humanus*, 13(2), 180. <https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4727>
- Herman, M. (2019). Pengaruh Perilaku Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 114.

<https://doi.org/10.31602/as.v3i2.2090>

- Jumiati, I. E. (2012). Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik, Arti Penting Dilema dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrasi Publik*, 3(1), 25–31.
- Mashur Hasan Bisri, B. T. A. (2019). *Etika Pelayanan Publik di Indonesia : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang*. 1(1), 59–76.
- Muliani, M. (2020). Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 132–138. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i2.244>
- Situmeang, M. (2020). Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(2), 131–136. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4423>
- Yeremias T. Keban, 2001. Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. Universitas Gadjah Mada